

сти... нет, не по треку вовсе, а всего лишь в русле *философии хозяйства* и в лучах *софиасофии*, родившихся аккурат в расцвет просвещенческой апокалиптики, пожалуй что, и в Последние очеловеченные времена, что то же самое — в уже концевое Безвременье.

На том и порешим, издавая цифрозфирно свои тексты, родившиеся на подмостках незаурядной конференции, смысловó продержавшие и ее наперед продолжившие.

Г.С.ШИРОКАЛОВА

Совместные думы: какой быть семье (в) России...*

Аннотация. Национальный проект «Демография», принятый 2018 г., не решил поставленных задач, поскольку не учитывал сложившихся в России экономических, политических, социальных отношений. Дискурс о создании крепкой, многодетной российской семьи остается наиболее популярным на научных конференциях и в различных СМИ, подводящих итог 2024 году – Году семьи. Автор статьи приглашает читателей вместе поразмышлять над рецептами, предложенными докладчиками на секции «Жизнестратегия против вымирания и депопуляции. Русский ответ на демографический вызов» IX Московского экономического форума (МЭФ) «Демография: традиции и индустриализация».

Ключевые слова: дифференциация и интеграция семей, многодетность, практический опыт создания демографических поселений.

Abstract. The national project "Demography", adopted in 2018, did not solve the tasks set, as it did not take into account the prevailing

* Размышления после IX Московского экономического форума.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С. Совместные думы: какой быть семье (в) России... // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 267—280. DOI:

economic, political, and social relations in Russia. The discourse on creating a strong, large Russian family remains the most popular at scientific conferences and in various media outlets summarizing the Year 2024 – the Year of the Family. The author of the article invites readers to reflect on the recipes proposed by the speakers at the section "Life strategy against extinction and depopulation. The Russian response to the Demographic Challenge" of the IX Moscow Economic Forum (IEF) "Demography: Traditions and Industrialization".

Keywords: differentiation and integration of families, large families, practical experience in creating demographic settlements.

УДК 316.36
ББК 60.542

1—2 апреля в Москве под председательством главы Ассоциации «Росспецмаш» К.А. Бабкина прошел IX МЭФ «Демография: традиции и индустриализация» [4]. В названии отразились важнейшие для современной России вопросы: выбор цивилизационного кода и какие кадры нужны новой (ре?) индустриализации¹. Только организаторы МЭФ могут сказать: был ли их первый форум задуман как альтернатива Гайдаровскому форуму с его печально знаменитой Стратегией 2020, но те, кто отслеживал работу обеих, фиксировали принципиальные отличия в оценках настоящего, прогнозах будущего и программах преобразования настоящего. Экспертные оценки и рекомендации МЭФ игнорировались, и только СВО заставила воплотить некоторые из идей в жизнь. «Капля камень точит» — гласит пословица, но если позади/впереди столетия. У России их нет, то поэтому срочно нужен ответ на вопрос: что делать? Но для этого надо разобраться в причинах: кто виноват?

Участникам форума был предложен выбор из нескольких тематических направлений: новая индустриализация и умножение народа; пора ли национализировать Центробанк России?; продовольственная безопасность; роль России в мире; машиностроение 2025 — что год текущий нам готовит: вызовы или их преодоление?; мягкая

¹ В 2025 г. исполняется 100 лет съезду XIV съезду ВКП(б), давшему поручение разработать первый пятилетний план, поставивший целью индустриализацию аграрной России.

сила России, в чем она?; новое блоковое разделение мира; стратегия России. Каждое из них заслуживает обсуждения, но мы выберем секцию «Жизнестратегия против вымирания и депопуляции. Русский ответ на демографический вызов». Модератор секции - председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Ю.В. Крупнов напомнил, что прогнозы перенаселения планеты, строившиеся на линейном продолжении тренда на рождаемость, целенаправленно разрушала либеральная идеология, внедрившая во все сферы жизни «потребление во славу удовольствия». И как итог — мировая статистика обещает начало скольжения к «демографической яме» через 10 лет.

На наш взгляд, эта информация важна для прогнозов мирового развития в перспективе: во-первых, уменьшение доли молодежи в популяции означает снижение агрессивности в мире в целом; во-вторых, увеличатся контакты между поколениями; в-третьих, вырастет уровень жизни за счет уменьшения доли нетрудоспособного (детского) населения, что снизит риски социального расслоения. Но... лидер по снижению рождаемости становится проигравшим, представляя шанс отстающим ассимилировать сокращающиеся этносы. Образно говоря, тенденция не отменяет вероятность Великого Турана. Поэтому общемировой тренд не снижает актуальности преодоления кризиса семьи в России.

В РСФСР процесс «угасания» рождаемости начался в 1964 г. Причины не анализировались докладчиками, возможно, предполагалось, что достаточно зафиксировать идеологию либерализма. Но без такого анализа неизбежны рекомендации в виде «бриллиантового дыма под потолком» (читаем «12 стульев» Ильфа и Петрова). К примеру, в последние годы модно предлагать решение любых социальных/экономических проблем через воспитательную работу в виде многочисленных форумов, выставок, праздников, мастер-классов, школьных уроков о главном и не только... Как заклинание повторяется мантра: «Надо восстановить воспитательную работу в школах», оправдывая невозможность устранения первичных причин и игнорируя, что «советская мораль», в рамках которой воспитывалось несколько поколений, на рубеже 1990-х была отброшена как только законодательно были внедрены отношения «купли-продажи» во всех сферах: от производства до образования и здравоохранения.

Сторонников преодоления социальных катастроф через воспитание привлекает «простота решения»: можно переложить ответственность на родителей/детсады/школы... Отличается лишь содержательное наполнение «волшебного рецепта» по формированию семейных ценностей. К примеру, на секции прозвучал призыв В.П. Кашековой (telegram-канал «Царская семья») взять за образец Российскую империю с ее высокой рождаемостью. Обоснованием служит то, что браков в Российской империи заключалось больше, чем в других странах. Но могло ли быть иначе, если только в Европейской части России жило 120 млн человек, в то время как, например, в самой многочисленной стране Европы Германии — 64,9 млн, а в остальных — в разы меньше [6]? Не убедительна ссылка и на самый низкий показатель разводов. Причина не в счастливых браках, а в законодательных запретах, основанных на православной идеологии. К месту напомнить докладчику и о смертности детей, особенно до года, снохачестве, которое оправдывалось сроком выделения надела земли, а потому не вело к разводам родительских и молодых семей, о «заспанных» детях, не пригодных для сельскохозяйственных работ... Наказание за их смерть — всего лишь епитимья: священник знал причину, но представлял какой обузой будет инвалид для крестьянской семьи и общины в целом.

Мифологизация семьи Николая II нужна РПЦ для обоснования закрепления через идеалы царизма сословного общества, к которому движется Россия. Докладчик заявила, что уже реализуются два проекта: 1 — курс «Святая царская семья» в общеобразовательных и воскресных школах (1 час в неделю), 2 — распространение фотовыставок о жертвенной жизни царской семьи. Попытки найти российскую идентичность через династию Романовых воспроизводятся регулярно в форме передвижных выставок типа «Православная Русь. Моя история. Романовы» [2], православных ярмарок, ТВ- и радиопередач, интернет-каналов.

Романтизация среди сторонников кого-либо/чего-либо — обычная практика, но основанную на основе фальсификации истории идею опасно превращать в часть государственной политики. В эпоху компьютеризации резко возрастают возможности тотального управления сознанием, но и разочарование, переходящее в негативизм, наступает гораздо быстрее. Можно, конечно, устроить костры из

книг, но невозможно сжечь всю информацию о дореволюционной России. Вероятно поэтому, Н.В. Поклонская, в прошлом прокурор Республики Крым, депутат Госдумы, носившая портрет Николая II во время акции «Бессмертный полк»(!), ныне пропагандирует язычество [7].

Означает ли сказанное, что в принципе не должно быть идеала в основе семейной политики? Конечно, нет. Ю.В. Громыко (доктор психол. наук, профессор АНО «Институт опережающих исследований»), разделяя позицию модератора, противопоставил танатополитике проект жизнестратегии, увеличивающей пространство жизни через соответствующую политику государства. В частности, продуктивными были названы такие идеи Ю.В. Крупнова, как: 1 — формирование культа/культуры модельной семьи с 3—4 детьми; 2 — повышение роли отцов для преодоления безотцовщины; 3 — строительство демографических городков; 4 — преодоление бездетности/малодетности как элементов стратегии смерти и вымирания. Плюс подобных установок в том, что здесь нет идеологически заостренных рецептов: каждой семье дается право выбора приоритета и места жительства, но поддерживаются, прежде всего, соответствующие модельной семье. Такие практики, как увидим далее, уже реализуются в локальных масштабах. Однако идеи требуют программ их реализации. Налог на бездетность? 100 тысяч студенткам СПО? Или сокращение пенсионного возраста для тех, у кого появляются внуки? Но решают ли подобные меры основную проблему — замены философии жизни как игры на жизнь как служение ближнему? На наш взгляд — нет, ибо это невозможно в рыночных отношениях в принципе.

Итак, первый подход к преодолению кризиса семьи: либеральную идеологию потребления надо затмить пропагандой семейных ценностей, взяв «идеалы» из прошлого. Второй путь — первично создание материальных условий для семьи. И здесь без краткого исторического экскурса нам не обойтись. И первая, и вторая позиция может быть обоснована ссылками на историю Российской империи, СССР, РФ при условии, что факты будут подбираться под нужный дискурс. Например, от желающих сократить расходы на помощь семьям все чаще слышится: в дореволюционной России рожали много, несмотря на бедность.

Обсудим причины, по которым снизилась рождаемость в СССР в середине XX в. В 1960-х гг. фертильного возраста достигли дети, родившиеся в начале 1940-х, и эта «волна войны» сказывается до сих пор, но она стала «длиннее», поскольку увеличился возраст мам первого ребенка. Конечно, к концу XXв. появились и другие факторы, отразившиеся, как метко подметил Ю.В. Крупнов, в сатирической песне 1981 г. ансамбля «Верасы»: «У меня сестренки нет, у меня братишки нет». Минздрав СССР послал ансамблю и ее авторам официальную благодарность за «повышение рождаемости в стране» [1]. Но всплеск рождаемости больше простимулировало введение в 1981 г. частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года работающим матерям, имеющим общий трудовой стаж не менее одного года, и женщинам, обучающимся с отрывом от производства.

Любая «мода» не появляется на пустом месте. И «мода» на детей и отказ от детей, с которыми «хлопот невпроворот», имеет вполне объективные причины. Разберем причины ориентации на детность/однородность/бездетность в стабильное брежневское время. С одной стороны, послевоенная разруха преодолена, Конституция провозглашает обязанность трудиться, которая обеспечивается правом на рабочие места с гарантированной зарплатой, при расчете минимума которой учитываются потребности по иной методике, чем сегодняшний (не)прожиточный МРОТ. Идет массовое жилищное строительство благоустроенных квартир, освобождающих время от бытовых работ. Уровень дохода заметно повысился через зарплаты и пенсии, стипендии, а также декретные выплаты и помощь многодетным семьям. Пенсионный возраст в 55 и 60 лет и достойный у многих уровень пенсий освобождает «бабушек/дедушек» для ухода за внуками, а молодые семьи — для профессионального роста.

Но! С другой стороны... Резко увеличивается доля лиц с высшим образованием: Римский клуб провозглашает, что вся молодежь должна получать его, поскольку будущий век – век науки и высоких технологий. СССР увеличивает доступность высшего образования: созданы подготовительные отделения на учебный год и более для детей из крестьянских и рабочих семей, в некоторых с общежитием для иногородних. Общественные фонды потребления (забытое сегодня выражение) обеспечивают бесплатность лечения, образования, в том

числе внеурочного, дешевизну летнего отдыха. Студенты на Урале, в Нижегородской области в бутылку из-под шампанского каждый день бросают 15 копеек: так к лету можно накопить на поездку к морю. Все это создавало новые возможности для социального старта из любой социальной группы в соответствии с личными потребностями. Социальная стабильность страны давала уверенность в реализации личных целей: настолько резко отличались жизненные стратегии в сословном обществе поколения «прадедов» и в советском у «внуков». Увеличение доли работающих женщин, стремящихся к самореализации за пределами семьи в соответствии с идеологией равноправия полов и потребностями государства. Новый технологический уклад создал сферы деятельности, где не нужна физическая сила, но меньшая оплата труда. Двойственность отношения к трудовой занятости женщин отразилась в том, что в 1960-х гг. в провинции женихи все еще обещали: «Если не хочешь работать, я семью прокормлю», что свидетельствует о сохранении/одобрении установки «жена должна заниматься домашним хозяйством...», а отцы говорили дочерям: «Женщина должна иметь высшее образование, чтобы не зависеть от мужа».

Растет доля молодежи с высшим образованием, нацеленной на профессиональный рост и среди «физиков», и среди «лириков». Идут дискуссии в школах и вузах «Кто, если не ты, когда, если не теперь?». Массовая миграция молодежи по распределению после вузов/техникумов разрушает межпоколенные отношения, как и комсомольские стройки. Родители гордятся социальной активностью детей, но бум новых профессий, нового образа жизни снижает значимость социального опыта предков: нет общего дела — нет понимания друг друга. В фильмах тех лет на вопрос родителей «Как дела?», все чаще дети отвечают: «Нормально». Масштабное строительство жилья создало не только транспортные/временные трудности для ухода за внуками, но и «расслоило» межпоколенные отношения. Главный герой фильма «Большая семья» Илья Матвеевич Журбин (1954 г.) мудро замечает: «Нечего со старого гнезда подыматься. Рассуют по этажам, разобьют семью». «Многоэтажность» ускорила переход от многопоколенной к нуклеарной семье.

Одновременно формировалось представление о возможности иного образа жизни через актуализацию интереса к Серебряному

веку отечественной истории, отражением морали которой стал «Черный квадрат», зарубежным детективам и фильмам. «Гостевой этикет» для советских туристов, доступность пропагандистских передач западных радиостанций на отечественных приемниках, работающих на волнах КВ-диапазона [3]— все это усиливало противоречие между традицией и повседневностью. Результат — синдром «разбитого окна».

Перечисленные процессы были объективны, противостоять им с помощью пропаганды не удалось даже во время единой государственной установки на «крепкую семью», реализацию которой поддерживали законодательство, КПСС, ВЛКСМ, пионерская организация, Моральный кодекс строителя коммунизма, товарищеские суды, разноцветье плакатов... Оправдывая однодетность, интеллигенция, сформировавшая идеал иного качества жизни, заявляла: «Не хотим плодить нищету», вкладывая в эту фразу сомнения в возможности создания условий для желанного социального/профессионального старта для себя и детей. Тогда же появляется установка: «Пока молоды, надо пожить для себя. Родить успеем». А как только в результате политики М.С. Горбачева по построению «социализма с человеческим лицом» через насаждение рыночных отношений начали рушиться все социальные институты и резко ухудшились условия удовлетворения базовых потребностей, идеологические ценности дедов и отцов были отторгнуты как анахронизм.

Сохранилось ли социальное расслоение по критериям, названным выше? Да, и усилилось по новым. В этих условиях предлагать решить демографическую проблему через пропаганду крепкой семьи на основе традиционных (религиозных) ценностей или пугая утратой российских территорий в будущем — это ли не показатель социального идеализма как реакции на непреодолимость общемировой тенденции?

Вокруг форм поддержки также возможны дискуссии. Напомним, при обсуждении пенсионной реформы пропагандировалась идея отмены пенсии: стариков должны кормить их дети, в частности через законодательство о принудительном изъятии части дохода работающих детей на содержание родителей, что заставит рожать и восстановит многодетность. Сейчас о такой «пенсии» нет официального дискурса, что не означает его окончательного забвения.

Основные дискуссии сегодня — о формах экономической поддержки семей, их ожидаемых и неожиданных последствиях. Выбор стратегии зависит от конечной цели: Россия будущего — страна открытой или закрытой вертикальной мобильности для своих граждан? Открытость — это не возможность переезда в другие страны, а вертикальная мобильность для имеющих способности не зависимо от происхождения.

Если предпочтителен первый вариант, то продуктивнее подход д.э.н., профессора И.А. Буданова (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН), поднявшего проблему зависимости РФ от финансовых институтов Запада. Только имея реальный суверенитет, Россия сможет решить проблему наращивания социального капитала, уменьшающегося в России уже 30 лет, особенно с 2010 г. Но любая гуманитарная задача достижима, если есть для этого экономическая база. Нужны инвестиционные вложения в увеличение доступа к социальным благам семьям после рождения ребенка. Это обеспечит возможность семье наращивать человеческий капитал, который экономически выгоден обществу.

Такой подход, на наш взгляд, заслуживает поддержки. Не задача пособий «направо и налево», а вложения в детство, которые окупятся в будущем не только соответствующей квалификацией рабочей силы, но и социальными связями с социумом. Выявление способностей/интересов ребенка через бесплатность дополнительного образования должно быть первостепенной задачей. Попытка в данном направлении сделана, казалось бы, через Пушкинскую карту, однако реализация этой программы с 14 лет вызывает сомнения в истинных целях ее лоббистов. Народная мудрость гласит, что ребенка воспитывают, пока он лежит поперек лавки, а психологи утверждают, что круг интересов формируется в начальной школе. Каждый видел, как пришедшие в музей с классным руководителем старшеклассники пробегали по залам, «отбывая повинность», не умея «ни читать, ни смотреть».

Есть ли современная социальная база для реализации на практике идеи многодетной семьи? Это третий путь — политика малых дел: мы уже делаем для возрождения традиционной семьи все, что в наших силах, поэтому тиражируйте наш опыт. Конечно, это удел

меньшинства, на который они имеют право и возможности. «Изыминкой» секции стали доклады о практике создания сельских поселений, объединяющих единомышленников. Многоукладность страны дает возможности поиска разных форм семейных объединений.

В Новосибирской области недалеко от Академгородка создан поселок для многодетных семей, представленный М.Т. Савицкой. В отличие от поселков семей с приемными детьми, он состоялся благодаря тому, что в течение четырех лет до выделения земли в 2011 г. велась подготовительная работа по созданию сообщества единомышленников. На сайте читаем: выделения участков ассоциация добивалась 5 лет, «так что не стоит удивляться тому, что в России поселки многодетных так и не выросли. А ведь в каждом регионе землю таким семьям под строительство жилья должны давать бесплатно, это вообще-то федеральная норма, Земельный кодекс. Но закон есть, а поселков нет» [5]. Несмотря на то, что в 2016—2017 гг. государство отказалось от обещаний по проведению коммуникаций к поселениям, они сумели выстоять. В основном на волонтерских началах решены проблемы с электроснабжением, водой, газом, транспортом. Есть детские и спортивные площадки, беседки, аллея памяти Великой Отечественной войны с портретами родственников, летняя веранда с садом лекарственных и чайных трав; малые арт-объекты... В поселении 300 детей, поэтому вопрос о воспитании перво-степенный: созданы Совет отцов, Совет матерей и Молодежный совет, работает около 20 кружков.

А.А. Горнаев (*Калужская обл., ПРП «Ковчег»*) *познакомил с опытом реализации* проектов «Родовое поместье», созданных после публикации серии книг В.Н. Мегре «Звонящие кедры России». За 20 лет единомышленники из разных социальных, профессиональных групп 121 га бесхозных земель превратили в ботанический сад, построили 100 домов, родили 80 детей.

Социокультурный фактор «Родовые поместья» мало известен в России, хотя в стране уже более 300 поселений. Не удастся реализовать сторонникам и ряд законодательных инициатив. Одна из причин: приписывание основателям поселений «сектантства». Наше личное знакомство с некоторыми из них опровергает эту версию; но

есть проблема социальной адаптации выросших в условиях доверительности отношений в общине детей в «большом социуме».

Возможность онлайн-занятости увеличивает интерес к жизни в сельской местности, «уберегающей семьи от соблазнов мегаполисов», но научных исследований таких поселений недостаточно, чтобы оценить их функциональную перспективность в ряду других форм организации сельских сообществ. Одна из них реализуется в селе Успенское в Ульяновской области. 18 лет назад оно было территорией заброшенного женского монастыря, которую выкупил С.Г. Лаковский, — 400 га в 60 км от города. Сегодня им основываются многофункциональные проекты АО «Брикс-парк», «Русский берег», «Работай и отдыхай». Частная собственность на землю и воцерковленность организатора дают большую свободу в осуществлении планов, но и предполагают строгие моральные ограничения, позволяющие создать новую модель образа жизни, альтернативную городским и сельским форматам. В ее основе — экологичная, полноценная и безопасная среда для работы, отдыха, развития инноваций, комфортности для международного общения. Как пример: для семейного отдыха разработан Кодекс поведения туристов. Туристско-рекреационный кластер имеет и агитационное значение: познакомившись с новыми моделями жизни, в том числе через сельский и агротуризм, поиному оцениваются семья и дети. Параллельно создается Международный город-парк — ИТ-долина с целевой аудиторией — «цифровики-кочевники», которых около 40 млн в мире. Предполагается, что их ресурсы помогут развитию территории.

Второе направление — кооператив «Русский берег», который будет создаваться на принципиально иных основах потребительского кооператива. Ошибка в политике выделения земли многодетным семьям состоит, по мнению организатора, в том, что участки выделяются индивидуально, а нужны сообщества близких по духу людей. «Русский берег», стартующий в мае 2025 г., будет строиться на общинных основах. В капиталистической системе ребенок — это издержки, и демографическую проблему по этой причине в ней не решить. В кооперативе, основанном, прежде всего, на сельхозпроизводстве, будет подушевое распределение общественных благ: чем больше детей, тем больше благ у семьи. Такая форма организации не позволит войти в кооператив «чужим». Докладчик подчеркнул, что в

какой-то степени эта модель воспроизводит на земле Ленина элементы социализма в новой форме, предполагающей общественный договор.

Возможно ли общебытие/общежитие в современной России на таких основах? Скептицизм оправдан, но есть единичные примеры реализации идеи. Среди них — община «Коммуна» около г. Донецка Ростовской области [8]. Притягательность такой формы жизни мною проанализирована на основе студенческих эссе после просмотра фильма: доброта отношений подкупает, но я лично жить так не смогу

Подведем итоги. МЭФ — форум патриотического дискурса. Его участники, говоря возвышенным слогом, уместным в этом случае, за «Сильную Россию», но вкладывают разный смысл в образ ее будущего. Поэтому и глобальные (теоретические), и локальные («от земли») проекты требуют критического осмысления. Организаторы правы: Россия богата талантами, ресурсами, традициями созидания. Значит в дискуссиях надо искать пути решения проблем.

Литература

1. Верасы — история песен «Малиновка» (1980), «Я у бабушки живу» (1981) и «Белый снег» («Завіруха») (1982) // КУР.С.ИВ.ом — сайт Курия Сергея Ивановича: URL: <https://www.kursivom.ru/верасы-история-песен-малиновка-1980-я/> (дата обращения: 03.04.2025).

2. Гришаева Е.И. Проблемы национальной идентичности в современной России: на основе анализа отзывов посетителей выставки «Православная Русь. Моя история. Романовы»: URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30857/1/puern_02_2014_Grishaeva.pdf (дата обращения: 05.04.2025).

3. Иностранное радиовещание на территорию СССР // Википедия: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иностранное_радиовещание_на_территорию_СССР (дата обращения: 05.04.2025).

4. Московский экономический форум: URL: https://me-forum.ru/?utm_medium=email&utm_source=Unisender&utm_campaign=МЭФ (дата обращения: 03.04.2025).

5. Организация: Ассоциация «Семейная сказка» // DOBRO.RU: URL: <https://dobro.ru/organizations/10014990/info> (дата обращения: 06.04.2025).

6. Основные державы мира в 1913 году: статистика: URL: <https://www.warconflict.ru/rus/xx/?action=shwprd&id=1880> (дата обращения: 05.04. 2025). warconflict > Основные державы мира в 1913 году: статистика

7. Порвала с чиновником, сделала тату и приняла язычество: чем занимается Наталья Поклонская // Телеканал «78». Дзен: URL: <https://dzen.ru/a/Z9m6Sr6NeV7RrMun> (дата обращения: 05.04.2025).

8. Специальный репортаж «Коммуна»// Яндекс-видео: URL: <https://yandex.ru/video/preview/7429922340608191307> (дата обращения: 06.04.2025).

References

1. Verasy — istoriya pesen «Malinovka» (1980), «YA u babushki zhivu» (1981) i «Belyj sneg» («Zaviruha») (1982) // KUR.S.IV.om — sajt Kuriya Sergeya Ivanovicha: URL: <https://www.kursivom.ru/verasy-istoriya-pesen-malinovka-1980-ya/> (data obrashcheniya: 03.04.2025).

2. Grishaeva E.I. Problemy nacional'noj identichnosti v sovremennoj Rossii: na osnove analiza otzyvov posetitelej vystavki «Pravoslavnyaya Rus'. Moya istoriya. Romanovy»: URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30857/1/puern_02_2014_Grishaeva.pdf (data obrashcheniya: 05.04.2025).

3. Inostrannoe radioveshchanie na territoriyu SSSR // Vikipediya: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Inostrannoe_radioveshchanie_na_territoriyu_SSSR (data obrashcheniya: 05.04.2025).

4. Moskovskij ekonomicheskij forum: URL: https://me-forum.ru/?utm_medium=email&utm_source=Unisender&utm_campaign=MEF (data obrashcheniya: 03.04.2025).

5. Organizaciya: Associaciya «Semejnaya skazka» // DOBRO.RU: URL: <https://dobro.ru/organizations/10014990/info> (data obrashcheniya: 06.04.2025).

6. Osnovnye derzhavy mira v 1913 godu: statistika: URL: <https://www.warconflict.ru/rus/xx/?action=shwprd&id=1880> (data obrashcheniya: 05.04. 2025). warconflict > Osnovnye derzhavy mira v 1913 godu: statistika

7. Porvala s chinovnikom, sdelala tatu i prinyala yazychestvo: chem zanimaetsya Natal'ya Poklonskaya // Телеканал «78». Dzen: URL:

<https://dzen.ru/a/Z9m6Sr6NeV7RrMun> (data obrashcheniya: 05.04.2025).

8. Special'nyj reportazh «Kommuna»// YAndeks-video: URL: <https://yandex.ru/video/preview/7429922340608191307> (data obrashcheniya: 06.04.2025).

И.Г. ШЕВЧЕНКО

Историческая память*

Аннотация. Успешная организация национального хозяйства невозможна без интеллектуального суверенитета страны. Россия — наш дом. Проект, согласно которому он строится и обновляется, — русский дух, незримая и всеобъемлющая социокультурная матрица, комфортно себе бытующая как в физической реальности, так и в метафизическом поднебесье. Именно она определяет, что чувствует и чем живет русский человек, в чем кроется загадка неведомой для Запада русской души.

Ключевые слова: нейросети, историческая память, социокультурная матрица, история русской мысли, беспочвенники, русская православная цивилизация.

Abstract. Successful organization of the national economy is impossible without the intellectual sovereignty of the country. Russia is our home. The project according to which it is being built and updated is the Russian Spirit, an invisible and comprehensive socio-cultural matrix that exists comfortably in both physical reality and the metaphysical celestial. Russian Spirit defines how Russians live, what they feel, and this is the mystery of the Russian soul, which is unknown to the West.

Keywords: neural networks, historical memory, socio-cultural matrix, history of Russian thought, baselessman, Russian Orthodox civilization.

*Рецензия на: Смирнов И.П. История мысли. Теоретические основания. М.: Буки Веди, 2020. 212 с.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г. Историческая память // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 280—285. DOI: